

ROLUL AVOCATULUI LA EXAMINAREA CAUZELOR CU IMPLICAREA MINORILOR

PERȚU Ina

master în drept,
Avocată, Biroul Asociat de Avocați „Partenerii Justiției”
ORCID ID: 0000-0002-4974-601X

Summary. *The lawyer, whose traditional functions are to advise, represent and assist his clients in the judicial courts, by means of pleadings, to ensure the respect of their rights, also has a special role: to defend the interests of minors, at which point he will be involved not only professionally, but also emotionally.*

Fragile and naive children are unable to face the challenges of life and at such times, the role of the lawyer in their defense must be the most active. The lawyer must apply special legal knowledge to solve the specific problem related to minors, at the same time, taking into account the best interests of the children. The supreme interest of the child prevails over all interests and must be respected in the family and society.

International and national legislation regarding the protection of children's rights allows the lawyer to apply a lot of tools to protect the interests of minors, and for these reasons the leading role of the lawyer is to ensure the provision of qualified legal assistance to minor children.

Keywords: *child, child-victim, child-witness, lawyer, best interest, legal assistance.*

Avocatul este unul din actorii participanți în cauzele cu implicarea minorilor, iar obligația pozitivă a statului, este de a asigura reprezentarea intereselor copiilor aflați în conflict cu legea, inclusiv prin intermediul avocatului.

Convenția ONU privind drepturile copilului prevede în art.37 că copiii trebuie să fie asigurați cu acces prompt la asistență juridică și alte tipuri de asistență după reținere, iar articolul 40 (2) stipulează că statele au obligația de a asigura accesul fiecărui copil la asistență juridică sau alt tip relevant de asistență în timpul pregătirii și prezentării apărării. [1]

La fel, art.12 din Convenția ONU stabilește că statele părți vor garanta copilului capabil de discernământ dreptul de a-și exprima opinia asupra oricărei probleme care îi privește, opiniile copilului urmând să fie luate în considerare ținându-se seama de vârsta sa și de gradul său de maturitate. În acest scop copilului se va da, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice procedură judiciară sau administrativă care îl privește, fie în direct, fie printr-un reprezentant sau un organism competent, în conformitate cu regulile de procedură din legislația națională. [1]

Prevederi similare se conțin în Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în partea ce ține de exercitarea drepturilor copiilor - articolul 14. [2]

Articolul 6 al Convenției asupra relațiilor personale care privesc copiii din 17.07.2006 stabilește că un copil considerat conform dreptului intern că are

suficient discernământ are dreptul, exceptând cazul în care ar fi în mod evident contrar interesului său superior: să primească orice informație relevantă; să fie consultat; să își exprime opinia. Opiniilor și dorințelor, precum și sentimentelor constatate trebuie să li se acorde atenția cuvenită. [3]

Astfel, la acordarea asistenței juridice minorilor, avocatul urmează să țină cont de interesul superior al copilului.

Cu privire la respectarea drepturilor copilului, există o serie de documente internaționale și anume: Convenția ONU privind drepturile copilului, care în articolele 37 și 40 stabilește unele garanții pentru administrarea justiției pentru copii cu respectarea și protejarea drepturilor copiilor [1].

La fel, există documente cu caracter de recomandare care stabilesc standardele internaționale privind administrarea justiției juvenile la diferite etape ale procesului și anume:

- Regulile standarde minime ale ONU privind administrarea justiției juvenile (Regulile de la Beijing), [4]
- Regulile Națiunilor Unite pentru protecția minorilor privați de libertate (Regulile de la Havana) [5]
- Principiile Națiunilor Unite pentru prevenirea delincvenței juvenile (Principiile de la Riyadh) [6].

Prevederi relevante se regăsesc și în Corpul de principii pentru protecția persoanelor contra oricărei forme de detenție sau închisoare, [7] Regulile standarde minime ale ONU privind măsuri neprivative de libertate (Regulile de la Tokyo) [8], precum și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (articolul 14) [9].

La fel, Regulile de la Beijing cer personal calificat și profesionist, care a beneficiat de o instruire specială în prealabil, coordonarea instituțiilor și folosirea studiilor ca bază pentru programe de dezvoltare, politici de evaluare la luarea de decizii. Tot personalul din justiția juvenilă trebuie să primească o instruire specială și să fie responsabili pentru toate acțiunile și strategiile lor.

Regulile de la Beijing prevăd că înțelesul noțiunii de capacitate penală trebuie să fie definit în mod clar și că vârsta răspunderii penale nu trebuie fixată la o limită prea mică, ținând cont de gradul de maturitate emoțională, psihică și intelectuală a copilului. Definirea vârstei răspunderii penale trebuie făcută într-un cadru juridic care să țină seama de capacitatea, abilitățile de dezvoltare și experiența contextuală a unui copil. [10]

În Republica Moldova nu există o lege separată în domeniul justiției pentru copii, astfel că, asistența juridică pentru copiii aflați în conflict cu legea este reglementată în Constituția Republicii Moldova care prin art.26, alin.(3) stabilește că în tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit

din oficiu [11]; Codul de procedură penală stabilește obligativitatea participării avocatului prin art.67, 69 și art.70, iar prin art.109 și art.110¹ se stabilește modul de audiere și cazurile speciale de audiere a martorului minor [12]; Codul penal al RM care conține o serie de prevederi cu privire la examinarea cauzelor cu implicarea minorilor, care diminuează pedeapsa acestora sau îi liberează în totalitate: art.54 – liberarea de pedeapsă a minorilor; art.70 alin.(3) – reducerea în jumătate a pedepsei ș.a. [13]; Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură [14] și Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat [15], care prevăd drepturile și obligațiile avocatului, inclusiv la reprezentarea intereselor minorilor.

Respectiv, participarea avocatului la examinarea cauzelor cu implicarea minorilor este obligatorie.

Cât ține despre conduita și obligațiile avocatului la acordarea de asistență juridică în cauzele cu implicarea minorilor, au fost elaborate câteva standarde sub forma unor ghiduri ca de exemplu, *Ghidul avocatului în apărare* aprobat de Consiliul Uniunii Avocaților din RM prin Decizia nr.2 din 30 martie 2012 [16].

Cu trimitere la Ghidul avocatului în apărare în procesul de acordare a asistenței juridice garantate de stat minorilor, avocații urmează să se conducă de următoarele principii adăugătoare principiilor generale și anume:

- principiul asigurării protecției copilului - în orice decizie luată, avocatul se asigură că minorul este în siguranță fizică și psihologică. Avocatul nu se limitează doar la reprezentarea juridică a minorului în cauza relevantă, dar întreprinde acțiuni pentru a asigura integrarea copilului în comunitatea de unde vine și prevenirea săvârșirii repetate a infracțiunilor de către minor;
- principiul respectării demnității copilului - avocatul tratează cu respect minorul, indiferent de vârsta și abilitățile acestuia, implică minorul în toate deciziile relevante apărării acestuia;
- principiul responsabilizării părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești - avocatul contactează părinții și explică acestora circumstanțele cauzei și necesitatea implicării responsabile a acestora;
- principiul intervenției multisectoriale - avocatul întotdeauna solicită implicarea asistentului social sau a consilierului de probațiune de la locul de trai al minorului pentru a efectua ancheta socială și a întocmi referatul presentințial. Avocatul insistă asupra prezenței pedagogului sau psihologului și a cel puțin unuia din părinți sau a reprezentantului legal la orice acțiuni procesuale întreprinse cu participarea minorului;
- discuții confidențiale cu copilul - este important ca avocatul să poarte discuții confidențiale cu copilul în absența părinților lui, care de regulă

sunt reprezentanți legali și sunt prezenți la toate acțiunile procesuale. Avocatul explică drepturile și obligațiile într-un limbaj pe înțelesul copilului. [16]

Prevederi similare se conțin și în *Ghidul avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat copiilor aflați în conflict cu legea* [17], adoptat de către Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, care menționează că, calitatea asistenței juridice este elementul esențial în apărarea drepturilor copiilor în conflict cu legea, precum și a copiilor victime sau martori. În practică, buna funcționare a sistemului este amenințată de: numărul mic al avocaților specializați pe cauzele cu implicarea copiilor; pregătirea și instruirea profesională insuficientă; lipsa standardelor de calitate pentru asistență juridică; lipsa continuității în acordarea asistenței juridice pentru copii; lipsa curriculumului specializat, dar și a instruirii sistematice pentru avocații care reprezintă în proces copiii victime. Respectiv, se conturează un element puternic de inegalitate în ceea ce privește calitatea asistenței juridice, atunci când unii copii au acces la un avocat specializat, iar alții - nu. Mai mult, urmează a fi instituit un mecanism de monitorizare constantă a calității asistenței juridice acordate copiilor. [17]

Ținând cont de standardele internaționale și naționale, la acordarea asistenței juridice în cauzele cu implicarea minorilor, CNAJGS a elaborat câteva documente, care sunt de apreciat în ceea ce ține de rolul avocatului la examinarea cauzelor cu implicarea minorilor și anume: Standarde de calitate ale activității avocaților pe cauzele penale cu implicarea copiilor martori ai infracțiunilor; Standarde de calitate ale activității avocaților pe cauzele penale cu implicarea copiilor victime ale infracțiunilor.

La categoria acestor standarde se atribuie rolul activ, buna credință, onestitatea, raționalitatea, nivelul de calificare, principialitatea și oportunitatea.

În procesul acordării oricărui gen de asistență juridică, avocatul trebuie să se conducă de legislația în vigoare. Avocatul este obligat să respecte termenele procesuale. Omisiunea termenului procesual din vina avocatului constituie o încălcare a standardului. Avocatul este obligat să explice clientului/beneficiarului toate posibilele pericole la adresa securității juridice a intereselor acestuia, pericole care pot apărea ca urmare a asistenței acordate de avocat.

Avocatul promovează măsuri eficiente de comunicare cu clientul/beneficiarul și reprezentantul său legal. Avocatul urmează să apeleze la ajutorul psihologului atunci când în procesul acordării asistenței juridice nu poate gestiona situația în aspect de comunicare și inter-relaționare cu copilul victimă și reprezentantul său legal.

Avocatul informează și consultă clientul/beneficiarul și reprezentantul său legal despre strategia pe cauză și realizează orientarea către serviciile de

asistență psihologică și socială. Pentru eficientizarea procesului de asistență, avocatul va comunica cu copilul, reprezentantul legal și în afara acțiunilor procesuale sau a ședințelor de judecată. Avocatul este responsabil pentru încurajarea și facilitarea comunicării cu copilul asistat și reprezentantul său. Pentru a dezvolta o relație constructivă, avocatul va identifica regulile de comunicare și interacțiune cu copilul și reprezentantul legal. Astfel, avocatul va stabili la prima întâlnire cum reprezentantul legal sau copilul victimă face legătura cu avocatul (ex. telefon, e-mail etc.), care sunt orele în care avocatul poate fi contactat etc.

Avocatul ce reprezintă copilul victimă are obligația să asigure confidențialitatea demersului de consultant și asistență. Avocatul urmează să asigure comunicarea cu copilul victimă și reprezentantul său legal într-un spațiu ce oferă un mediu sigur, pentru a permite exprimarea liberă și dobândirea încrederii. Avocatul urmează să creeze o ambianță plăcută, ordonată, care să dea impresia de confort și de spațiu protejat. În situația în care victima sau reprezentantul legal se află într-o stare de epuizare fizică și psihică, avocatul va urmări cu prioritate asigurarea nevoilor de bază ale acesteia/acestuia, prin contactarea serviciilor de specialitate, urmând ca ulterior restabilirii echilibrului fizic și emoțional să se realizeze comunicarea pe cauză.

În procesul de implementare a prezentelor Standarde se vor lua în calcul indicatorii de evaluare, inclusiv periodicitatea întâlnirilor și comunicării realizate cu clientul/beneficiarul; tabelul timpului alocat pentru asistarea pe cauză.

Avocatul are obligația de păstrare a confidențialității în ceea ce privește viața privată a copilului și istoria de victimizare, precum și informațiile care i-au devenit cunoscute în timpul acordării asistenței juridice victimei minore. Orice contact al avocatului cu reprezentanții mass-media se va face cu acordul scris al reprezentantului legal al copilului, cu protejarea identității persoanelor care beneficiază de asistență juridică, a dreptului la viață privată și a dreptului la imagine a acestora.

Avocatul va informa reprezentantul legal al victimei că informațiile cu referire la situația copilului victimă pot face obiectul unui articol sau reportaj publicat în presă doar cu consimțământul reprezentantului legal. Avocatul aduce la cunoștința clientului/beneficiarului drepturile sale și măsurile de securitate pe care le vor adopta atunci când oferă un interviu, cum ar fi dreptul de a refuza să răspundă la întrebări incomode sau traumatizante, precum și dreptul de a refuza să-și spună numele etc. Avocatul va explica jurnalistului ca la elaborarea articolului/ reportajului urmează să țină cont de interesul superior al copilului și va recomanda ca materialul să fie consultat cu acesta (avocatul) înainte de publicare.

Avocatul este obligat să coopereze cu autoritățile/instituțiile abilitate în domeniul protecției copilului prin obținerea și transmiterea informațiilor și a documentelor necesare pentru acordarea asistenței juridice și asigurarea interesului superior al copiilor. În procesul de acordare a asistenței juridice copiilor victime, avocatul consultă psihologul care a realizat evaluarea psihologică și acordă copilului servicii de reabilitare psihologică cu referire la necesitățile și particularitățile de interacțiune cu beneficiarul minor. Avocatul va consulta psihologul la următoarele aspecte: a) particularitățile individuale ale copilului: emoțional, motor, cognitiv, verbal, social etc.; b) istoria dezvoltării copilului înainte și după traumă; c) relațiile dintre părinte și copil sau alte persoane care pot acorda victimei suport emoțional; d) nararea experiențelor traumatice; e) necesitatea implicării copilului victimă în programe de recuperare terapeutică și evitarea punerii în pericol ulterior sau re-traumatizării.

Comunicarea și cooperarea avocatului cu psihologul ce asistă copilul victimă va contribui la: cunoașterea cât mai exactă a profilului copilului victimă; identificarea, organizarea și planificarea acțiunilor procesuale astfel încât să fie redus riscul de re-victimizare; identificarea necesității de aplicare a măsurilor de protecție a copilului victimă.

În practică se pot întâlni situații când, după prima întâlnire cu avocatul, reprezentantul legal al copilului refuză serviciile acestuia, pe motiv că s-a împăcat cu făptuitorul. Într-o astfel de situație, pentru a asigura protecția copilului victimă, avocatul trebuie să depună în scris o sesizare cu referire la situația copilului victimă la autoritatea tutelară. Prin această sesizare avocatul va informa instituțiile împuternicite prin lege cu atribuții de protecție a copilului despre situația copilului care este victimă, circumstanțele în care i-a devenit cunoscută cauza și care au determinat imposibilitatea asistării în continuare a copilului victimă, acțiunile întreprinse de avocat până la acel moment.

Interviul este conceput astfel încât să-l determine pe avocat să ia decizii împreună cu reprezentantul legal al acestuia cu privire la strategia și tactica de apărare. Avocatul explică reprezentantului legal, după caz și victimei minore, procedura de acordare a asistenței juridice de către avocat, drepturile și obligațiile de care beneficiază în calitate în care se află și care sunt procedurile judiciare în care vor urma să participe. Avocatul acumulează informații relevante cauzei în baza interviului cu reprezentantul legal al copilului victimă, precum și prin acumularea informațiilor de la alți profesioniști (managerul de caz, psihologul, alți membri ai echipei multidisciplinare). În cazul în care mai există unele neclarități după acumularea informațiilor de la cei menționați mai sus, avocatul implică, după caz, părintele/persoana de încredere a copilului sau psihologul pentru a obține informația respectivă de la copil. Avocatul realizează

interviul cu copilul doar în cazul în care nu există mături de referință/psiholog care poate fi implicat în acest proces. Interviul se realizează de către avocat în condiții de confidențialitate, într-un mediu sigur și protectiv, cu asigurarea unui climat psihologic adecvat.

Copilul victimă și reprezentatul legal au dreptul la informare. Dreptul la informare a reprezentantului legal și al copilului victimă include posibilitatea acestora de a primi orice informație pertinentă într-un limbaj familial și accesibil, potrivit nivelului de dezvoltare și experienței de viață pe care o are. Avocatul are obligația să le ofere informații pertinente și suficiente pe cauza dată.

Succesul în acordarea asistenței juridice de către avocat depinde în mod direct de complexitatea interviului realizat și de faptul dacă s-a reușit obținerea informației relevante pe cauza asistată, avocatul ținând cont ca interviul să fie structurat în două părți: a) crearea contactului psihologic cu reprezentantul legal al copilului victimă sau beneficiarul asistenței juridice, urmare căruia se obține încrederea clientului/beneficiarului în serviciile prestate de către avocat; b) acumularea informațiilor necesare pe cauză.

Pentru a stabili o relație de încredere cu reprezentantul legal al copilului victimă sau beneficiarul, în timpul interviului avocatul trebuie: a) să evite crearea pentru copil a situației de confuzie sau teamă; b) să păstreze calmul și să fie tratat cu atenție copilul pe tot parcursul interviului realizat de avocat; c) să evite încruntările, precum și folosirea unui limbaj al corpului care să-i inducă copilului o atitudine negativă; d) să existe înțelegere față de nevoile primare ale copilului (nevoia de a merge la toaletă, de a bea ceva, de a nu putea sta nemișcat pentru o perioadă prea lungă).

Interviul are ca rezultat stabilirea unui contact pozitiv cu reprezentantul legal al copilului victimă și/sau beneficiarul, acumularea informațiilor necesare pe cauză și informarea sau consilierea juridică a acestuia cu referire la drepturile de care beneficiază în calitatea în care se află și procedurile judiciare la care va trebui să participe împreună cu copilul său.

Pe baza rezultatelor interviului, avocatul va stabili de comun acord cu reprezentantul legal al minorului strategia și tactica de apărare. Dacă în timpul interviului avocatul află că copilul victimă necesită asistență psihologică sau socială, avocatul va informa reprezentantul legal despre spectrul de servicii și organizații care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistență copiilor aflați în proceduri judiciare, în funcție de necesitățile acestuia. [18]

Standarde aplicabile activității avocaților, destinate să protejeze drepturile și interesele legitime ale copiilor martori, vizează activitatea avocaților sub două aspecte: a) acordarea asistenței juridice, în calitate de avocat, martorului minor; b) atragerea unui copil în calitate de martor al apărării. Chiar dacă, la prima

vedere, pentru copilul martor participarea la procesul penal nu are aceeași importanță din punctul de vedere al consecințelor acestui proces pentru viitorul acestuia, în comparație cu copilul în conflict cu legea, copilul martor are la fel dreptul de a i se oferi oportunitatea de a fi ascultat, de a-și exprima opinia în chestiunile ce țin de interesul lui și de a se ține cont de interesele superioare ale acestui copil. Aceasta înseamnă că avocatul trebuie să întreprindă orice efort pentru a asigura ca copilul martor să fie consultat în privința oricărei chestiuni relevante implicării lui în cauza penală și este abilitat să exprime liber, într-o manieră proprie, opinia și preocupările în privința implicării lui în procesul penal.

Prin urmare, avocatul va ține cont că activitatea de asistență juridică a martorului nu se limitează la participarea nemijlocită a avocatului la acțiunile procesuale la care este invitat copilul martor, dar se extinde și la înfăptuirea unor acțiuni de pregătire orientate să asigure cadrul tehnic, informativ și psihologic al participării copilului la acțiunea procesuală și destinate să asigure cele mai bune rezultate ale acesteia, pe de o parte, precum și protecția psihologică și de altă natură a copilului, pe de altă parte.

Decizia despre oportunitatea participării copilului la acțiunea procesuală, atunci când aceasta nu este obligatorie, va fi luată ținând cont de caracteristicile copilului și circumstanțele cazului și în consultație cu acesta și reprezentanții lui legali.

Avocatul va informa copilul într-un limbaj clar despre rolul și conținutul acțiunii procesuale la care urmează să participe; va explica pe înțelesul copilului drepturile și obligațiile pe care le are și modul în care se poate folosi de aceste drepturi. Avocatul va explica rolul său și al altor persoane pe care copilul le va întâlni în cadrul acțiunii procesuale, regulile pe care copilul va trebui să le respecte și va ajuta copilul să înțeleagă scopul declarațiilor pe care le va face (dacă este vorba de audiere sau de alte acțiuni ce produc declarații) sau al acțiunilor la care va participa. Avocatul va informa copilul despre modalitatea de a-și exercita unele drepturi pe parcursul acțiunii procesuale. De exemplu, avocatul va instrui copilul cum să semnaleze oboseala sau dorința de a clarifica anumite lucruri atunci când nu le înțelege.

Avocatul va ține cont de faptul că copilul ar putea să aibă dificultăți în a face declarații în cauzele în care învinuiți sunt cunoscuții sau prietenii lui. Copilul în astfel de cazuri ar putea fi supus unor presiuni psihologice enorme legate de necesitatea de a alege între a spune adevărul și, de exemplu, frica de a fi considerat trădător de către semenii săi. Avocatul trebuie să identifice astfel de situații și să întreprindă măsuri pentru a reduce temerile copilului. De exemplu, avocatul ar putea solicita intervenția pre-audiere a psihologului care ar putea să discute cu copilul despre temerile acestuia sau ar putea discuta cu părinții și identifica modalități de suport din partea acestora etc.

La stabilirea datei și orei acțiunii procesuale, trebuie să se țină cont de programul zilnic al copilului și de nevoile specifice fiecărui copil în parte (de exemplu, necesitatea respectării tratamentului zilnic). Avocatul va informa organul de urmărire penală sau, după caz, instanța de judecată despre programul copilului (de exemplu, orele în care merge la lecții sau la activități extrașcolare), astfel încât la stabilirea acțiunii procesuale activitatea acestuia să nu fie perturbată. Acest lucru presupune că avocatul va avea o întrevvedere cu copilul și va colecta informația relevantă în privința rutinei zilnice a copilului.

Este recomandabil ca audierea copilului în conflict cu legea să nu se facă în biroul procurorului, fără a se asigura că în acesta în mod obișnuit să nu intre și alte persoane. Este recomandabil ca audierea sau altă acțiune care nu este legată de un anumit loc să aibă loc într-un spațiu special amenajat cu un mobilier simplu, dar prietenos, destinat să creeze o ambianță care să atenueze starea de neliniște a copilului și care să-i confere siguranță emoțională.

Avocatul va reacționa prompt la încălcarea regulilor privind citarea martorului minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau celei care interzice aducerea silită a martorului minor. Atunci când aceasta este posibil, avocatul va oferi copilului și familiei acestuia informații despre durata aproximativă a acțiunii procesuale sau durata tipică a unor acțiuni similare pentru a permite acestora o programare adecvată a timpului.

Avocatul va solicita de la organul de urmărire informații privind persoanele care sunt necesare a fi prezente la momentul ascultării și va prezenta cereri pentru participarea suplimentară a anumitor persoane, cum ar fi o persoană de încredere dacă aceasta se cere în interesele copilului și/sau este dorită de către copil. Numărul persoanelor prezente în cadrul acțiunii trebuie să fie minim pentru a evita intimidarea și inhibarea copilului.

Avocatul va ține cont de faptul că copiii ar putea merge la o acțiune procesuală având anumite presupoziii. De exemplu, copiii ar putea crede că: – fiecare întrebare trebuie răspunsă chiar dacă nu este înțeleasă; – fiecare întrebare are un răspuns corect sau greșit; – cel care pune întrebări deja cunoaște ce s-a întâmplat, de aceea dacă această persoană spune ceva care diferă de ceea ce copilul își aduce aminte sau cunoaște înseamnă că copilul greșește; – nu se permite să răspunzi: „Nu știu”. Dacă constată astfel de lucruri, avocatul trebuie să le corecteze în măsura în care nu corespund adevărului.

La interacțiunea cu copilul, avocatul ce îi va reprezenta interesele și va participa la acțiunile procesuale trebuie să reprezinte un model social pozitiv pentru acesta. Imaginea avocatului trebuie să confere copilului un sentiment consolidat de siguranță, speranță și încredere în posibilitățile sale de depășire a dificultăților generate de interacțiunea cu sistemul de justiție. În acest sens,

avocatul va avea un comportament prietenos, va identifica temerile copilului și îl va încuraja să le depășească, precum și va manifesta încredere în acțiunile întreprinse.

Avocatul, în fiecare caz de asistare a copiilor martori, va face o evaluare în privința necesității audierii copilului în condiții speciale (art.109 CPP RM în conjuncție cu art.110/1 CPP RM). Avocatul va înainta o cerere de audiere a copilului de până la 14 ani în condiții prevăzute de art.110/1 CPP RM în cauzele penale privind infracțiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violența în familie ori când este nevoie de a reduce sau a exclude supunerea martorului unui vădit pericol ori pentru a reduce revictimizarea martorului (art.109 CPP RM). Avocatul va considera posibilitatea solicitării audierii în condițiile art.110/1 CPP RM și a copiilor de până la 18 ani.

Prevederile menționate în punctul anterior ar trebui aplicate în cazurile în care: – martorul este pus în situația de a retrăi evenimente traumatizante. Acestea ar putea avea loc mai ales în cazul în care copilul a fost martorul unor infracțiuni ce au implicat violență, arme, atac asupra persoanelor apropiate, cauzarea unor vătămări sau decesul persoanelor; – sunt temeuri de a considera că securitatea copilului ar putea fi periclitată datorită declarațiilor pe care le face; – martorul are frică sau ar putea fi emoțional deranjat de audiere, inclusiv din perspectiva audierii acestuia în cadrul instanței de judecată. Aceste cazuri se determină ținând cont de: „natura și circumstanțele faptice în privința cărora va fi audiat copilul”; „vârsta copilului”; „contextul social și cultural al copilului”; „comportamentul persoanei acuzate față de copil, familia lui sau alte persoane apropiate ori față de alți martori pe cauza dată”.

La aprecierea necesității de aplicare a audierii în condiții speciale, avocatul va ține cont că copiii sunt mult mai vulnerabili și ușor de intimidat în comparație cu adulții. Aceasta presupune că aplicarea audierii în condiții speciale ca măsură de protecție trebuie să fie aplicată și în cazuri în care în mod normal nu s-ar aplica pentru un adult. [19]

Funcția avocatului este de a oferi copilului o asistență juridică profesionistă, care să țină cont de particularitățile dezvoltării acestuia. Din partea sistemului de justiție, copiii trebuie să beneficieze de un tratament care să nu aibă un impact negativ pentru ei și, totodată, să ofere suficiente date care să permită luarea unei decizii în interesul superior al copilului și în interesele justiției. [20]

Deși, legislația Republicii Moldova nu prevede ca condiție, avocatul care reprezintă interesele copiilor minori, ar trebuie să fie specializați. Aceste condiții urmează a fi impuse din considerentul acordării asistenței juridice calitative.

Avocatul trebuie să aibă o legătură destul de strânsă cu copilul căruia îi acordă asistență juridică, în așa fel, încât copilul să cunoască rolul avocatului să îl

interpreteze ca un apărător, nu doar ca una din persoanele care îl înconjură în procesul respectiv, iar minorul trebuie să aibă încredere în apărătorul său, să îi poate comunica toate circumstanțele cunoscute.

În epoca contemporană copiii au acces la o varietate de informații, care îi poate determina la efectuarea unor acțiuni, nepermise încă pentru ei. În aceste situații avocatul va fi una din persoanele care urmează să-i consulte, să îi reprezinte sau îndrume, cu privire la situația de fapt. Prin urmare, la examinarea cauzelor cu implicarea minorilor, participarea avocatului nu trebuie să fie formală.

Referințe:

1. Convenția privind drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor unite la 20 noiembrie 1989, a fost ratificată de Republica Moldova la 12 decembrie 1990. [Accesat: 14.11.2022] Disponibil: <https://www.unicef.org/moldova/media/1401/file/Conventia-cu-privire-la-drepturile-copilului.pdf>
2. Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, semnată de Consiliul Europei în 1950, ratificată de RM la 24 iulie 1997. [Accesat: 14.11.2022] Disponibil: https://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdf.
3. Convenției asupra relațiilor personale care privesc copiii din 17.07.2006, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 320 din 03.11.2006. [Accesat: 14.11.2022] Disponibil: http://www.euroavocatura.ro/legislatie/262/Conventia_din_17_07_2006_asupra_relatiilor_personale_care_privesc_copiii.
4. Regulile standarde minime ale ONU privind administrarea justiției juvenile (Regulile de la Beijing) [Accesat: 02.12.2022] Disponibil: https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Minimum_Rules_for_the_Administration_of_Juvenile_Justice.
5. Regulile Națiunilor Unite pentru protecția minorilor privați de libertate (Regulile de la Havana) [Accesat: 02.12.2022] Disponibil: <https://juvenilejusticecentre.org/wp-content/uploads/2018/08/UNGA-United-Nations-Rules-for-the-Protection-of-Juveniles-Deprived-of-their-Liberty.pdf>.
6. Principiile Națiunilor Unite pentru prevenirea delincvenței juvenile (Principiile de la Riyadh) [Accesat: 02.12.2022] Disponibil: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-guidelines-prevention-juvenile-delinquency-riyadh>.
7. Corpul de principii pentru protecția persoanelor contra oricărei forme de detenție sau închisoare [Accesat: 02.12.2022] Disponibil: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/body-principles-protection-all-persons-under-any-form-detention>.
8. Regulile standarde minime ale ONU privind măsuri neprivative de libertate (Regulile de la Tokyo) [Accesat: 02.12.2022] Disponibil: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf>

9. Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (articolul 14) [Accesat: 02.12.2022] Disponibil: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.
10. Justiția juvenilă, îndrumar pentru judecători și procurori, autor Viorica Puica, judecător, Chișinău 2014, p.8 [Accesat: 02.12.2022] Disponibil: https://www.justice.gov.md/public/files/file/Justitia%20pentru%20minori/Manual_justitia_juvenila_indrumar_pentru_judecatori_si_procurori_-_V._Puica-2014.pdf
11. Constituția Republicii Moldova nr.1 din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.78, art.140.
12. Codul de procedură penală al RM nr.122-XV din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248-251, art.699.
13. Codul penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195.
14. Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.159, art.582.
15. Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat nr.198-XVI din 26.07.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614.
16. Ghidul avocatului în apărare, aprobat prin de Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova prin Decizia nr. 2 din 30.03.2012. [Accesat: 14.11.2022] Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/4.Ghidul%20avocatului%20in%20aparare.pdf
17. Ghidul avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat copiilor aflați în conflict cu legea, adoptat de Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Chișinău 2013. [Accesat: 14.11.2022] Disponibil: http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/Ghidul_avocatului_care_acorda_asistenta_juridica_garantata_de_stat_copiilor_aflati_in_conflict_cu_legea6.3.1.6.pdf
18. Standarde de calitate ale activității avocaților pe cauzele penale cu implicarea copiilor victime ale infracțiunilor, aprobat prin Hotărârea nr.9 din 11 martie 2015 de către CNAJGS. [Accesat: 14.11.2022] Disponibil: https://cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1650/Standarte_copii_victime.pdf
19. Standarde de calitate ale activității avocaților pe cauzele penale cu implicarea copiilor martori ai infracțiunilor, aprobat prin Hotărârea nr.10 din 11 martie 2015 de către CNAJGS. [Accesat: 14.11.2022] Disponibil: https://cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1651/Standarte_copii_martori.pdf
20. Standarde de calitate ale activității avocaților pe cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea, aprobat prin Hotărârea nr.7 din 24 februarie 2015 de către CNAJGS. [Accesat: 14.11.2022] Disponibil: https://cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1649/Standarte_de_calitate_copii_in_conflict_cu_legea.pdf